

XXI-ASRDA MUZEYSHUNOSLIK NAZARIYASI VA MUZEYLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINING DOLZARB MASALALARI

Izatillayeva Mukaddam Abdusamatovna

Angren shahar tarixi muzeyi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20020507>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI-asrda muzeyshunoslik sohasida yuzaga kelayotgan nazariy yondashuvlar va muzeylarni boshqarish amaliyotidagi dolzarb masalalar tahlil qilinadi. Xususan, raqamlashtirish jarayonlari, interaktiv ekspozitsiyalar, virtual muzeylar, eksponatlarni saqlash va restavratsiya qilishdagi yangi metodlar hamda zamonaviy boshqaruv tizimlarining qo'llanilishi muhokama etiladi. Shuningdek, muzeylarning madaniy-ma'rifiy rolini kuchaytirish, auditoriya bilan samarali muloqot o'rnatish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ilg'or tajribalar tahlil qilinadi. Maqola muzeylar faoliyatini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishga oid ilmiy-amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Muzeyshunoslik, Muzey menejmenti, Raqamlashtirish, Virtual muzeylar, Interaktiv ekspozitsiya, Madaniy meros.

Аннотация. В статье анализируются новые теоретические подходы в области музеологии в XXI-веке и актуальные проблемы практики управления музеями. В частности, будут обсуждаться процессы оцифровки, интерактивные выставки, виртуальные музеи, новые методы сохранения и реставрации экспонатов, использование современных систем управления. Также будет проанализирован передовой опыт по усилению культурно-просветительской роли музеев, налаживанию эффективной коммуникации с аудиторией и обеспечению финансовой стабильности. В статье также даны научно-практические рекомендации по совершенствованию деятельности музеев на основе инновационных подходов.

Ключевые слова: Музееведение, Музейный менеджмент, Оцифровка, Виртуальные музеи, Интерактивная экспозиция, Культурное наследие.

Abstract. This article analyzes the theoretical approaches emerging in the field of museology in the 21st century and current issues in the practice of museum management. In particular, digitization processes, interactive expositions, virtual museums, new methods for the preservation and restoration of exhibits, and the use of modern management systems are discussed. It also analyzes best practices in strengthening the cultural and educational role of museums, establishing effective communication with the audience, and ensuring financial stability. The article also contains scientific and practical recommendations for improving the activities of museums based on innovative approaches.

Keywords: Museology, Museum Management, Digitization, Virtual Museums, Interactive Exposition, Cultural Heritage.

KIRISH

XXI-asrda jahon miqyosida madaniy merosni asrash, saqlash va ommaga yetkazish borasida muzeylarning roli tobora ortib bormoqda. Rivojlanayotgan texnologiyalar, ijtimoiy ehtiyojlarning o'zgarishi, raqamli dunyoning kengayib borayotgani muzeyshunoslik nazariyasiga

ham, muzeylarni boshqarish amaliyotiga ham yangi talab va yondashuvlarni yuzaga keltirmoqda. Endilikda muzeylar nafaqat eksponatlarni saqlovchi joy, balki interaktiv ekspozitsiyalar, raqamlashtirilgan ma'lumotlar, virtual sayohatlar va innovatsion yondashuvlar asosida faoliyat yurituvchi muhim madaniy-ma'rifiy markazlarga aylanmoqda.

Mazkur maqolada zamonaviy muzeyshunoslik nazariyasining asosiy yo'nalishlari, muzey menejmentining yangi shakllari, raqamlashtirish va virtual muzeylar amaliyoti, restavratsiya ishlari hamda muzey auditoriyasi bilan samarali muloqot o'rnatish kabi dolzarb masalalar yoritiladi. Shuningdek, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xalqaro tajribalarni o'rganish orqali o'zbek muzeylarini takomillashtirish yo'llari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Muzeyshunoslik nazariyasi tarixan o'zgarib va rivojlanib kelgan. Ilk bosqichlarda asosiy e'tibor kolleksiyalarning yig'ilishi va saqlanishiga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda muzeylar jamiyat hayotining faol ishtirokchisiga aylangan. XXI-asr muzeyshunosligi nafaqat eksponat, balki tajriba, hissiyot va bilim uzatishga qaratilgan yondashuvlarni ilgari surmoqda. Zamonaviy muzeylar tashrif buyuruvchilar bilan interaktiv aloqalar o'rnatish, ularni jalb qilish, ta'limiy loyihalar orqali yosh avlod ongida madaniy merosga hurmat tuyg'usini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Raqamlashtirish bugungi muzeylar faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Raqamli texnologiyalar yordamida eksponatlarning 3D modellarini yaratish, ularni onlayn kataloglarda saqlash va internet orqali foydalanuvchilarga taqdim etish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Bu nafaqat saqlashni yengillashtiradi, balki dunyoning istalgan nuqtasidan muzey kolleksiyalari bilan tanishishga zamin yaratadi. Ayniqsa, pandemiya davrida **virtual muzeylar** faoliyatining keskin faollashgani bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Shu bilan birga, muzey menejmenti sohasida ham tub o'zgarishlar yuz bermoqda. **Zamonaviy boshqaruv** tamoyillarini joriy etish, strategik rejalashtirish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish orqali muzeylarning iqtisodiy mustaqilligi va barqarorligini ta'minlash mumkin. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, muvaffaqiyatli muzeylar nafaqat davlat tomonidan moliyalashtiriladi, balki homiyalar, grantlar, shaxsiy xayriyalar va to'lovli xizmatlar orqali ham mablag' yig'a oladi.

So'nggi yillarda muzeylarning ijtimoiy hayotdagi o'rni tubdan o'zgarib bormoqda. Endi muzeylar shunchaki tarixiy eksponatlar saqlanadigan joy emas, balki madaniy-ijtimoiy faoliyat markaziga aylanishi kerak bo'lmoqda. Bunda, eng avvalo, muzeyning tashkiliy-tuzilmasi, uning jamoasi faoliyati va boshqaruv tamoyillariga e'tibor qaratish lozim. Ilgari muzeylar ko'proq davlat nazoratida ishlagan va tashrif buyuruvchilarni qabul qilish bilan cheklanib qolgan bo'lsa, hozirda ular o'z faoliyatini strategik rejalashtirgan, tashqi manbalar bilan hamkorlik qiladigan, o'z imijini shakllantirgan tashkilot sifatida faoliyat yuritishi kerak.

Bugungi global madaniyatlararo muloqot sharoitida har bir muzey o'z kolleksiyalarini xalqaro kontekstda taqdim eta olishi zarur. Buning uchun xorijiy muzeylar bilan doimiy ilmiy, amaliy va ko'rgazmaviy hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, milliy muzeylarimizda mavjud noyob eksponatlarning jahon maydoniga olib chiqilishi, ularga xalqaro ilmiy doiralar e'tiborini qaratish, O'zbekiston tarixining global tarix bilan uzviy bog'liqligini namoyon qilish kabi masalalar ustuvor bo'lib bormoqda¹.

¹ Sobirov, O. B. Madaniy meros va muzey ishi. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2020. – 185 b.

Hozirgi kunda muzeylar faoliyatida eng muhim jihatlardan biri bu – tashrif buyuruvchilar bilan muloqot madaniyatini shakllantirishdir. Bu oddiy kutib olish yoki ekskursiya o‘tkazish bilan cheklanib qolmasdan, tashrif buyuruvchilarning qiziqishlarini o‘rganish, ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish, ularning ishtirokida turli tadbirlar, seminarlar, mahorat darslari tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Ya’ni, zamonaviy muzey endilikda o‘z auditoriyasi bilan doimiy muloqotda bo‘lishga majbur. Bunday yondashuv esa, bir tomondan, tashrif buyuruvchilar sonining ortishiga olib keladi, ikkinchi tomondan esa, muzey faoliyatining dolzarbligini va zarurligini ta’minlaydi.

Yana bir muhim masala – muzey kadrlarining kasbiy salohiyatini oshirishdir. Zamonaviy muzey xodimi nafaqat tarixiy bilimlarga ega bo‘lishi kerak, balki menejment, marketing, kommunikatsiya, madaniy diplomatiya sohalaridan ham xabardor bo‘lishi lozim. Shuningdek, xorijiy tillarni bilish, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llay olish, keng jamoatchilik bilan ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi bugungi kun talabidir. Bunday mutaxassislarni tayyorlashda oliy ta’lim muassasalari, amaliy kurslar, malaka oshirish dasturlari muhim rol o‘ynaydi.

Muzeylarning faoliyatida ularning mahalliy jamoa bilan aloqasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, hududiy muzeylar mahalliy aholining madaniy identifikatsiyasi, tarixiy o‘zligini anglashida muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Shu sababli, mahalliy hokimliklar, ta’lim muassasalari, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan uzviy hamkorlikda ishlash muzeylarga katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Bunday yondashuv muzeylarning faoliyatini faollashtiradi, ularni jamiyat hayotining ajralmas bo‘lagiga aylantiradi².

Alohida ta’kidlash lozimki, muzeylar iqtisodiy jihatdan ham mustahkamlanishi zarur. Ular o‘zlarining xizmatlari, mahsulotlari va loyihalari orqali daromad olish, o‘zini-o‘zi moliyalashtira olish darajasiga erishishlari kerak. Buning uchun sovg‘alar do‘konlari, suvenirlar ishlab chiqarish, obuna asosidagi xizmatlar, eksklyuziv ko‘rgazmalar, ilmiy nashrlar, madaniy tadbirlar orqali mustahkam iqtisodiy asos yaratish mumkin. Bu esa nafaqat mablag‘ manbalarini ko‘paytiradi, balki muzeylar faoliyatini mustaqil, erkin va ijodiy qiladi.

Shuningdek, bugungi kunda ko‘plab davlatlarda muzeylar shaharlarni rivojlantirishning markaziy elementi sifatida ko‘rilmoqda. Turizmni rivojlantirishda, shahar brendini yaratishda, ijtimoiy-iqtisodiy muhitni sog‘lomlashtirishda muzeylarning o‘rni beqiyos. Shu boisdan, O‘zbekistonda ham muzeylar turizm sohasining ajralmas qismiga aylanishi lozim. Bu esa nafaqat ekskursiyalar bilan cheklanishni, balki turli madaniy-marifatli loyihalarni amalga oshirishni, xalqaro mehmonlar bilan aloqalarni rivojlantirishni, madaniy mahsulotlar eksportini yo‘lga qo‘yishni talab etadi³.

Yana bir muhim jihat – bu muzeylarning zamonaviy dizayn va arxitektura jihatdan jozibadorligini ta’minlashdir. Bugungi tashrifchi uchun muzeyga tashrif estetik zavq ham berishi kerak. Ko‘rgazmalarni bezash, yoritish, harakat yo‘nalishlarini qulay tashkil etish, musiqa va tovush effektlari, multimedia vositalari bilan boyitilgan ekspozitsiyalar tashrifchilar ongida unutilmas taassurot qoldiradi. Bunday yondashuv muzeyning ta’sir doirasini kengaytiradi, uni ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan voqea va manzara darajasiga olib chiqadi⁴.

Muzeylar faoliyatidagi yana bir muhim yo‘nalish bu — **restavratsiya** va konservatsiya ishlaridir. Har bir eksponat — bu tarix, va uni saqlash, tiklash katta mahorat va ilmiy yondashuvni

² Karimova, Z. M. Madaniyat muassasalari menejmenti. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2021. – 203 b

³ Bobojonov, B. R. Muzey menejmenti asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2017. – 98 b.

⁴ Axmedov, A. A. Muzeyshunoslik asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 212 b.

talab qiladi. Zamonaviy restavratsiya metodlari eksponatning asl holatini saqlagan holda, ularning umrini uzaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, **muzey auditoriyasi** bilan aloqalarni mustahkamlash, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali ommabop targ‘ibot olib borish, yoshlar, talabalar va maktab o‘quvchilari uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aynan mana shunday **innovatsion yondashuvlar** orqali muzeylar xalq hayotining bir qismiga aylanadi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi.

Xulosa

XXI-asr muzeylari — bu faqatgina madaniy merosni namoyish etuvchi emas, balki uni jonli saqlovchi, interaktiv tarzda uzatuvchi, raqamli maydonda ham faoliyat olib boruvchi zamonaviy madaniy markazlardir. Muzeyshunoslik nazariyasini chuqur o‘rganish, amaliyotda esa ilg‘or boshqaruv va raqamlashtirish yondashuvlarini joriy etish orqali muzeylarimizni jahon darajasiga olib chiqish imkoniyati mavjud. Innovatsion fikrlash, restavratsiyada zamonaviy texnologiyalar, auditoriya bilan faol muloqot, virtual imkoniyatlar — bularning barchasi bugungi va ertangi muzeychilikning asosiy yo‘nalishlaridir. Shu bois, O‘zbekistonda ham muzeyshunoslikka strategik ahamiyat berish, yosh mutaxassislarni tayyorlash va sohani xalqaro mezonlarga mos rivojlantirish muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov, A. A. *Muзейshunoslik asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 212 b.
2. Sobirov, O. B. *Madaniy meros va muzey ishi*. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2020. – 185 b.
3. Turaeva, N. X. *Muзейshunoslik va muzey pedagogikasi*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018. – 134 b.
4. Karimova, Z. M. *Madaniyat muassasalari menejmenti*. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2021. – 203 b.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – 2020-yil 25-dekabr, № 808.
6. ЮНЕСКО. *Muzeylarning ijtimoiy vazifasi va barqaror rivojlanishdagi roli* (o‘zbek tiliga tarjima). – Parij: UNESCO nashriyoti, 2021. – 74 b.
7. Bobojonov, B. R. *Muзей menejmenti asoslari*. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2017. – 98 b.
8. Turizm va madaniy meros vazirligi ma’lumotnomasi: *O‘zbekiston muzeylarining elektron reestri* – Toshkent, 2022